

КЕСМА УЗУНЛИГИ ХАҚИҚИЙ КАТТАЛИГИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ ХАҚИДА

Катта ўқитувчи Саматова К.М, талаба Ўмирзоқов М.О

Ислон Каримова номидаги Тошкент давлат техника университети

doi.org/10.5281/zenodo.15449488

Abstract. This article provides an analysis of the methods for determining the natural size of a straight line segment, as well as the theory and solution of practical problems based on them.

Key words. Line of particular position, line of general position, determination of natural size, right triangle method, projection of line, hypotenuse of triangle, natural size, angle of inclination, rotation method, method of changing projection planes.

Аннотация. В данной статье приводится анализ методики определение натуральной величины отрезка прямой, а также на основе их теория и решение практических задачи.

Ключевые слова. Прямая частного положения, прямая общего положения, определение натуральной величины, метод прямоугольного треугольника, проекция прямой, гипотенуза треугольника, натуральная величина, угол наклона, способ вращения, способ перемены плоскостей проекции.

Аннотация. Ушбу мақолада кесмани хақиқий узунлигини аниқлаш усуллари таҳлил қилинган, шунингдек уларнинг назарий асосларида амалий масалалар ечиш ёритилган.

Калит сўзлар. Хусусий вазиятдаги тўғри чизиклар, умумий вазиятдаги тўғри чизиклар, хақиқий катталигини аниқлаш, тўғри бурчакли учбурчак усули, тўғри чизик проекцияси, учбурчакнинг гипотенузаси, хақиқий катталиги, оғиш бурчаги, айлантириш усули, проекция текисликларини алмаштириш усули.

Фронтал, горизонтал ва профил проекциялар текисликларига параллел ёки перпендикуляр бўлган тўғри чизикларга хусусий вазиятдаги тўғри чизик кесмалари дейилади.

Проекция текисликларининг бирон-бирига параллел бўлган тўғри чизиқларга горизонтал, фронтал, профил тўғри чизиқлар дейилади, уларнинг битта проекциялари хақиқий катталигида тегишли проекция текисликларига проекцияланади.

Проекция текисликларининг бирон-бирига перпендикуляр бўлган тўғри чизиқларга горизонтал, фронтал, профил проекцияловчи тўғри чизиқлар дейилади, уларнинг иккита проекциялари хақиқий катталикида тегишли проекция текисликларига проекцияланади.

Горизонтал, фронтал, профил проекция текисликларига оғма бўлган тўғри чизиқларга умумий вазиятдаги тўғри чизиқлар дейилади, уларнинг проекциялари текис чизмаларда **[OX)** абсцисса проекция оғма бўлади ва оғиш бурчагини хисобига ўлчамлари ўзидан кичик бўлиб проекцияланади.

Координаталари билан берилган **[AB]** тўғри чизиқни эпюрини чизамиз.

A (10, 15, 40); **B** (60, 35, 10)

Кесма учларининг координаталари проекция ўқлари бўйича бир-биридан фарк қилади, демак унинг эпюрдаги проекциялари ўз ўлчамларидан кичик бўлади.

1- Чизма

Тўғри чизиқ $[AB]$ кесманинг ҳақиқий катталигини ва горизонтал проекциялар текислиги V билан ҳосил қилган бурчагини аниқлаш 1-чизмада келтирилган.

$$\angle \alpha = [AB] \wedge H \text{ ва } \angle \beta = [AB] \wedge V$$

Бунинг учун шундай тўғри бурчакли учбурчак чизиш керакки, унинг бир катети тўғри чизиқ кесмасининг бирорта проекциясига (горизонтал ё фронтал ё профил), иккинчи катети эса, тўғри чизиқ кесмаси учлари координаталарининг алгебраик ($\Delta Z = Z_a - Z_b$); ($\Delta Y = Y_b - Y_a$); ($\Delta X = X_b - X_a$) га тенг бўлиши керак, бу усулга тўғри бурчакли усули дейилади.

Шунда тўғри бурчакни гипотенузаси кесманинг ҳақиқий катталигига тенг бўлади, яъни $[b_0 a']$ ва $[b_0 a']$.

Тўғри чизиқ кесмасини ҳақиқий катталигини аниқлашнинг умумий усулидан ташқари проекцияларни қайта қуриш усуллари билан ҳам аниқлаш мумкин бўлади.

Бизга проекцияларни қайта қуришни айлантириш ва алмаштириш усуллари маълум.

Геометрик элементларни умумий вазиятдан хусусий вазиятга келтиришга чизмаларни қайта қуриш усуллари дейилади.

1. Айлантириш усули. Бу усулда проекция текисликлари қўзғалмас бўлиб, геометрик элементлар (тўғри чизиқ кесмаси) бизга қулай ҳолатга яъни хусусий вазиятга келгунча ўқ атрофида айлантирилади.

Айлантириш текислиги ва айлантириш ўқи доимо ўзаро перпендикуляр бўлади. $Q \perp J$ текислик ва ўқ улар кесишиб, $J \cap Q = O$ айлантириш марказини ҳосил қилади.

Масалани шартида $[AB]$ кесманинг ҳақиқий узунлигини топиш керак бўлса у холда:

Агар кесма учидаги A нуқта горизонтал проекция текислиги H га перпендикуляр ўқ атрофида айлантирилса, нуқтанинг горизонтал проекцияси айлана бўйлаб фронтал проекцияси эса $[OX)$ проекция ўқиға параллел тўғри чизиқ билан Q_V айлантириш текислигида харакатланади бунда айлантириш ўқи J кесмани V учида бўлиб, у қўзғалмайди, натижада умумий вазиятдаги тўғри чизиқ кесмаси фронтал холатга келади.

Агар кесма учидаги A нуқта фронтал проекция текислиги V га перпендикуляр ўқ атрофида айлантирилса нуқтанинг фронтал проекцияси айлана бўйлаб, горизонтал проекцияси эса $[OX)$ проекция ўқиға параллел тўғри чизиқ бўйлаб Q_H айлантириш текислигида харакатланади, бунда айлантириш ўқи J кесмани V учида бўлиб у қўзғалмайди, натижада умумий вазиятдаги кесма горизонтал холатга келади.

2. Проекция текисликларини алмаштириш усули. Бу усулда геометрик элементлар (тўғри чизиқ кесмаси) қўзғалмас бўлиб, проекция текисликлари, масалани шартига кўра бир ёки бир неча янги проекция текисликлари билан алмаштирилади.

Бу усулда бир система иккинчи система билан қуйидаги схемада алмаштирилади.

$$X \frac{V}{H} \rightarrow X_1 \frac{V_1}{H} \quad \text{ёки} \quad X \frac{V}{H} \rightarrow X_1 \frac{V}{H_1}$$

Эски системадан янги системага ўтиш учун фронтал проекция текислигини янги V_1 га алмаштирамиз, бунда $V_1 \perp H$ га перпендикуляр бўлади. X_1 янги проекция ўқини тўғри чизиқ кесмасини горизонтал проекциясига параллел қилиб ўтказамиз, яъни $X_1 \parallel [ab]$ га. Кесма учлари a ва b дан X_1 проекция перпендикуляр боғловчи чизиқлар ўтказиб, X_1 ўқдан Z ўқи қийматларини ўлчаб қўямиз, натижада, тўғри чизиқ кесмасини янги фронтал проекциясини $[a^1_1 b^1_1]$ хосил қиламиз. Бу эса кесмани ҳақиқий катталиги бўлиб, хусусий вазиятдаги чизиқни хосил қилади ва H горизонтал проекция текислиги билан α оғиш бурчагини хосил қилади.

Юқорида келтирилган усулларни қайси бирини қўллаш бу масалани шартига боғлиқ бўлади.

Хулосада шуни айтиш мумкинки битта масалани қайси усулларни қўллаб ишланса ҳам бир хил натижага эришилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Азимов Т.Д “Чизма геометрия фанидан маърузалар матни”. Тошкент.2005й. 155б.

2. Алимова Д.К, Каримова В.Н, Азимов А.Т. “ Чизма геометрия ” дарслик. Тошкент. Шафоат нур файз. 2020й. 176б.